

СТРУКТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ

Кунназаров Илесбай Сарсенбаевич

Соискатель Нукусского государственного педагогического
института имени Ажинияза

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i03-p1-11>

ARTICLE INFO

Received: 24th February 2023

Accepted: 03rd March 2023

Online: 04th March 2023

KEY WORDS

Компетентность,
профессиональная
компетентность,
профессиональная школа,
учащиеся, структура,
содержание, модель.

ABSTRACT

В статье уточняется профессиональная компетентность учащихся профессиональных школ, это связано с тем, что профессиональная компетентность рассматривается как важный навык в развитии учащихся как специалиста любой сферы. Поэтому в статье исследуется структурное содержание и модель профессиональной компетентности учащихся профессиональных школах. Результат исследования показывает, что представленное содержание и модель способствуют формированию профессиональной компетентности учащихся профессиональных школ.

Особое внимание уделяется коренной реформе системы образования в нашей стране, чтобы наши дети могли всесторонне овладевать современными знаниями и навыками на уровне мировых стандартов, расти физически и духовно зрелыми людьми. Проводится немалая работа по раскрытию их способностей, желаний и интеллектуального потенциала, воспитанию в сердцах молодого поколения чувств верности и верности Родине.

Важным фактором в этом плане является постановление Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности учреждений среднего специального профессионального образования». Это позволит увеличить долю этих учреждений в подготовке кадров и создать гарантированные рабочие места. Принят Указ Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года № ПФ-6108 «О мерах по развитию сферы образования и науки в новый период развития Узбекистана». Решение должно включать следующее: дальнейшее совершенствование механизма профориентации и психолого-педагогической службы в системе народного образования, внедрение современных форм и методов профориентации на основе передового опыта; [1].

Исследователи отмечают, что «компетентность» используется для описания границ сферы деятельности и оценки эффективности операций. Знание как бытие — привлеченное знание как неотъемлемая составляющая осознания и жизни с другими в общественном сознании входит в понятие «компетентность», наряду со знанием как

пониманием — теоретическое знание в академической сфере, то есть способность познавать и понимать, знание как действие - практическое и оперативное применение знания в специфике личности, а знание как действие как бытие [10, стр.77-82].

Его знания и применение, а также позиции, способности и понятия, описывающие степень сформированности, применимы к его компетенциям [13]. Осмысленное обобщение теоретических и эмпирических знаний, представленных в виде понятий, наблюдений и поведения, называется компетентностью. Другими словами, компетентность представляет собой интегрированную характеристику с когнитивными, мотивационными, ценностными и практическими компонентами, которые проявляются как успешное поведение в любой области.

Профессиональная компетентность определяется Р. В. Гуриной как способность и готовность учащегося применять полученные в учебной среде знания, умения, опыт в профессиональной деятельности, т. е. способность выполнять работу в соответствии с требованиями должности; системное интегративное единство познавательного и деятельностного компонентов, личностных характеристик и опыта [6, стр.82-89].

Профессиональные компетенции (ПК) Р. В. Гуриной [6, стр.82-89] подразделяет на три категории:

ключевые компетенции — это общие навыки, необходимые любому продуктивному современному специалисту, фундаментальные компетенции — это знания в определенной профессиональной области,

специальные компетенции — это навыки, необходимые для выполнения определенной работы.

Применение уникальных компетенций, что в свою очередь обеспечивает продуктивность многочисленных задач, определяется ключевыми и фундаментальными компетенциями.

Компетенции развиваются с течением времени, и степень их развития меняется со временем. Предложенная норма образовательного стандарта профессиональных школ, компетентность, позволяет оценивать результаты образования с учетом современных требований к качеству подготовки и учащихся в профессиональных школах, согласно образовательным стандартам, в которых указано, что компетентность- на основе модели обучения служит фундаментом для формирования компетенций.

Кроме того, компетентность – это качество, которое позволяет ученику воспользоваться профессиональными перспективами в свете меняющейся динамики современного рыночного производства.

Кроме того, творческая модель обучения предполагает

- 1) активное участие учащегося в процессе обучения (а не пассивное усвоение знаний)
- 2) учет развития профессиональных компетенций учащегося в результате обучения [8, стр.123-125].

На наш взгляд, поскольку этот процесс, как правило, протекает поэтапно, особенности компетентностной модели обучения необходимо учитывать при построении составных частей отдельной компетенции. При формировании компетенции она может пройти начальный этап формирования в результате обучения

на предшествующем этапе обучения. Определенный уровень знаний, навыков и талантов (собственности) является основным требованием для продолжения обучения по программе профессионального учебного заведения.

Профессиональная компетентность – это способность успешно решать профессиональные задачи, используя практический опыт, навыки и информацию [9, стр.21-25]. Профессиональная компетентность включает в себя такие важнейшие элементы, как ценностно-мотивационные: ценностное отношение к своей карьере; осознание важности того, как личность проявляется в профессиональном плане; стремление узнать больше; и чувство необходимости самосовершенствования.

Познавательная: понимание теоретических основ профессии; понимание квалификации специалиста в определенной области; понимание использования ИКТ в конкретной работе; понимание нормативных требований; понимание соответствующего законодательства; - Инициативность и желание развиваться профессионально. Компоненты деятельности включают в себя участие в образовательном процессе, информационно-коммуникативные навыки, демонстрацию оценочных, аналитических, проектных и конструктивных навыков, самостоятельность, ответственность, самокритичность.

С уверенностью можно констатировать, что при учете профессиональной компетентности учащихся профессиональных школ она складывается из трех основных элементов

Компоненты повышения профессиональной компетентности учащихся профессиональных школ

Название компонента	Описан элемент, повышающий профессиональную компетентность
Ценностный или аксиологический компонент	отдает приоритет карьерной ориентации
ментальный компонент	Использование планирования карьеры,

	постановка карьерных целей и будущей
профессиональной деятельности компонент	активности и мотивации, характеризующийся стремлением к профессиональной деятельности и карьерному росту
индивидуальный компонент	Проявляет самодисциплину, самоэффективность, адаптивность
Процессуальный компонент	Карьерные стратегии, темп, фазы, интервалы и этапы

Структурное содержание профессиональных компетенций учащихся профессиональных школ

Основой формирования профессиональной компетентности учеников профессиональных школ служит уровень усвоения, владения обще профессиональными и профессиональными компетенциями - Занимается эксплуатационной частью производственного процесса, контролем и оценкой его выполнения, проверкой соответствия проектных данных и качества продукции, оперативности решения конкретных задач, технологическими и диагностическими возможностями, проведением операций, реализующих многие академические, технологические и экспериментальные исследовательские инициативы по совершенствованию управленческого и организационного процесса производства, направленные на лучшее управление и организацию производственного процесса.

В качестве модели формирования и развития профессиональной компетентности учащихся в условиях профессионально-образовательной среды профессиональных школ разработаны следующие структурные элементы: целевой, содержательный, проектно-организационный, процессуально-деятельностный и результатный.

Формирование и развитие профессиональной компетентности в образовательной среде профессионального учебного заведения является общей задачей целевого блока [9, стр.48-56].

В целевой блок также входят следующие задачи: - создание профессиональной образовательной среды в профессиональной школе; - воспитание профессиональной компетентности в условиях профессиональной школы; - организация педагогического контроля за развитием профессиональной компетентности.

В содержательный блок включены ценностно-мотивирующий компонент (мотивации, амбиции и т.п.) и компоненты профессиональной компетентности.

Компонент деятельности (творческие, коммуникативные, конструктивные способности); эмоционально-волевой компонент (управление процессом и результатом проявления компетентности); - профессиональная образовательная среда - социально-педагогическое пространство, объединенное в единое целое различными коммуникативными механизмами, с набором условий, особенностей и возможностей, оказывающих ситуативное воздействие на формирование у человека профессиональных ориентаций и способов деятельности, актуализируемых в процессы выработки, потребления и распространения бродячих профессиональных ценностей; - учебные ресурсы необходимы для развития профессиональной компетентности в новой академической среде профессиональной школы.

В проектно-организационный блок входят: - методы обучения (компьютерное моделирование, ассоциативный метод, прецедентный метод); - фронтальные, групповые и индивидуальные методы организации учебной деятельности.

В новой профессионально-образовательной среде профессиональной школы процессуально-деятельностный блок отображает деятельность учителя и учащегося, помогающую организовать эффективную учебную деятельность. Роль учителя состоит в том, чтобы планировать эффективную учебную деятельность, вдохновлять учеников на учебу, налаживать связи между учениками и их предметами и развивать среду профессионального обучения.

В качестве предпосылок к деятельности школьника выступают: использование современных ИКТ-технологий, решение профессиональных вопросов, разработка информационно-профессиональных проектов, высокие рейтинговые показатели профессиональной компетентности.

Эффективный блок рассматривает этапы формирования профессиональной компетентности: Владение приемами обеспечения безопасности профессиональной сферы; готовность к выполнению профессиональных обязанностей; и мотивация к этому.

Заключение. Профессиональная компетентность является качеством, которое позволяет ученику воспользоваться профессиональными перспективами в свете меняющейся динамики современного рыночного производства. Результатом исследования является построение и рост профессиональной компетентности учащихся в условиях профессиональной образовательной сессии. Развитие профессиональной компетентности учащихся профессиональных школ возможно при соблюдении всех педагогических требований новой профессионально-

образовательной среды, что необходимо в современных условиях рынка труда для плодотворной деятельности.

References:

1. www.lex.uz/ Указ Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года -№4884
2. Атутов П. Р. Политехническое образование школьников: сближение общеобразовательной и профессиональной школы / П. Р. Атутов. Москва: Педагогика, 1986. 192 с.
3. Ахметова М. Н. Педагогическое проектирование в профессиональной подготовке / М. Н. Ахметова. Новосибирск: Наука, 2005. 215 с.
4. Богатырев А. И. Моделирование в теории развивающего образования / А. И. Богатырев, И. М. Устинова. Москва: Просвещение, 2006. С. 4-65.
5. Борисова Н. В. Модуляризация содержания высшего образования как один из ведущих принципов его современного реформирования: учебно-методический комплекс по образовательному модулю: для программы повышения квалификации преподавателей вузов в области проектирования ООП, реализующих требования ФГОС ВПО / Н. В. Борисова, Г. Ю. Капустина, В. Б. Кузов. Москва; Биробиджан: Изд-во Исслед. центра проблем качества подгот. специалистов НИТУ «МИСиС», 2011. 158 с.
6. Гурина Р. В. Как измерить профессиональную компетентность? / Р. В. Гурина // Высшее образование в России. 2008. № 10. С. 82-89.
7. Долженко О. В. Современные методы и технологии обучения в техническом вузе: методическое пособие / О. В. Долженко, В. Л. Шатуновский. Москва: Высшая школа, 1990. 190 с.
8. Ефремова Н. Ф. Компетенции в образовании: формирование и оценивание / Н. Ф. Ефремова. Москва: Национальное образование, 2012. 416 с.
9. Загвязинский В. И. Моделирование в структуре социально-педагогического проектирования / В. И. Загвязинский // Almatater: Вестник высшей школы. 2004. № 9. С. 21-25.
10. Иванов Д. О. О ключевых компетенциях и компетентностном подходе в образовании / Д. О. Иванов // Школьные технологии. 2007. № 6. С. 77-82.
11. Клещева Н. А. Перспективные направления совершенствования процесса обучения в техническом вузе: учебно-методическое пособие / Н. А. Клещева, Е. В. Штагер, Е. С. Шилова. Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. техн. ун-та, 2007. 137 с.
12. Проектирование целей и результатов основных образовательных программ высшего профессионального образования в компетентностном формате: методические рекомендации / сост. И. Д. Столбова, Ю. Н. Симонов, С. А. Коковьякина; под ред. Н. Н. Матушкина; Перм. гос. техн. ун-т. Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. 113 с.
13. Kuysinov O.A. Some Aspects of Modular Educational Technologies Forming Professional Competence of Future Teachers Eastern European Scientific Journal. - Germany, 2018. №4. P.251-257.

14. Kuysinov O.A. Developing Professional-Pedagogical Creativity of Future Professional Education Teachers based on Competencial Approach. Eastern European Scientific Journal. - Germany, 2018. №4. P.257-263.
15. Kuysinov O.A. Improving the methodologies of raising the effectiveness of continuous education on the basis of ensuring content consistency. «Actual problems of modern science, education and training» Electronic Journal. July, 2021-7/1. ISSN 2181-9750. KHOREZMSCIENCE.UZ. P. 4-8
16. Tuning project [Electronic resource]. Access mode: <http://www.unideusto.org/tuningeu/documents.html>.